

UDC 371 .2

**INTEGRATIV YONDASHUV O'QUVCHILARDA TAYANCH VA
FANGA OID KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSI
SIFATIDA
(TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISH MISOLIDA)**

Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich

Guliston davlat pedagogika instituti

o'qituvchisi

E-mail: Sherjahonjon07@gmail.com

Kalit so'zlar: Inegtatsiya, kompetensiya, tayanch kompetensiya, texnologiya, komyuterli ta'lim, an'anaviy o'qitish, kognitiv, kontseptual, interoektsiya, sinektika, tafakkur.

Annotatsiya: Umumiy o'rta ta'lim Davlat ta'lim standartlarining yangi avlodi kompetentli yondashuvga asoslangan bo'lib, bu bilan bog'liq holda o'quvchilarning tayanch va fanga oid kompetensiyalarini qanday qilib shakllantirish, qanday mexanizm yordamida shakllantirish muammosining amaliy yechimini kutmoqda.

UDC 371 .2

**INTEGRATIVE APPROACH AS THE BASIS OF DEVELOPMENT OF
STUDENTS' BASIC AND SUBJECT-RELATED COMPETENCES
(IN THE EXAMPLE OF TEACHING TECHNOLOGY)**

Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich,

Gulistan State Pedagogical Institute

teacher

E-mail: Sherjahonjon07@gmail.com

Key words: Integration, competence, basic competence, technology, computer-based education, traditional teaching, cognitive, conceptual, interoection, synectics, thinking.

Abstract: The new generation of state education standards of general secondary education is based on a competent approach, and in this regard, it is waiting for a practical solution to the problem of how to form the basic and subject-related competencies of students, and with what mechanism.

УДК 371.2

**ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ БАЗОВЫХ
И ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ)**

Шерджахан Абдуфатаев Абдуазимович

Гулистанский государственный педагогический институт

учитель

Электронная почта: Sherjahonjon07@gmail.com

Ключевые слова: интеграция, компетенция, базовая компетенция, технология, компьютерное обучение, традиционное обучение, когнитивное, концептуальное, взаимодействие, синектика, мышление.

Аннотация: Новое поколение государственных образовательных стандартов общего среднего образования основано на компетентностном подходе, и в связи с этим его ждет практическое решение проблемы, как формировать основные и предметные компетенции обучающихся, и с каким механизмом.

Kirish: Mamlakat ta'lim tizimini barqaror rivojlanish hamda modernizatsiyalash jarayonlariga moslashtirish, o'quv jarayoniga innovatsion g'oyalar, integratsiyalashgan texnologiyalar va ishlanmalarni faol qo'llash orqali o'quvchilarning tayanch va fanga oid kompetensiyalarini shakllantirish muammosi bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunonchi, ta'lim muassasalarining zamonaviy moddiy-texnik bazasini shakllantirish va yanada mustahkamlash, undan oqilona foydalanish bo'yicha yuqori samarali o'quv-laboratoriya, kompyuter texnikasi va boshqa axborot-kommunikatsiya bilan jixozlashni o'z ichiga oladigan tizimli choratadbirlar amalga oshirilmoqda.

Adabiyotlar tahlili:

Kompetensiya ta'limdagi yangilik sifatida birdaniga vujudga kelmaydi. Buning uchun nafaqat pedagoglar, balki o'quvchilarning bilimlarni shunchaki amaliyotda qo'llashi emas, shaxs sifatida o'ziga xos qobiliyatlarini yuzaga chiqarishi, tashqi va ichki to'siqlarni yengishi talab qilinadi. Qulay strategiyani amalga oshirish uchun uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida tizimlilik va integratsiyani ta'minlash zarur. Mazkur muammoni hal qilish va bilimlar integratsiyasini samarali amalga oshirish o'quvchilarning o'ziga bog'liq.

Texnologiya fanini o'qitish metodikasi va didaktika sohasidagi ilmiy adabiyotlar tahlili zamonaviy ta'limning turli sohalarida integratsiyalash masalasi pedagogik jarayonning dolzarb muammolaridan biri sifatida e'tirof qilinadi. Jumladan, umumiy o'rta ta'lim tizimida, fanlarni integratsiyalab o'qitish mexanizmlarini yaratish, uning pedagogik va didaktik asoslarini aniqlash hamda amaliyotga tatbiq qilish muammolarini hal qilish zamon talabiga aylanmoqda. Shuning uchun biz, birinchi navbatda, "integratsiya" terminining ma'nosi, mohiyati va ta'rifiga to'xtalishni lozim topdik.

Integratsiya - ayrim bo'laklar yoki elementlarning bir-biriga qo'shilishi hamda bir butunga aylanishi, demakdir.

"Integratsiya" so'zi lotincha "integratio" so'zidan ("integr" - to'liq, butun, yaxlit)

olingan bo'lib, "qayta qurish, tiklash, to'ldirish", "integratsiya" -"o'zaro bog'langan holda rivojlantirish", "integratsiyalash"- "bir butun qilib birlashtirmoq, yaxlit holga keltirmoq" degan ma'nolarni anglatadi[11; 48- b.].

"Integratsiya" tushunchasiga qator ta'riflar mavjud. Xususan, N.Poddyakova [46; 17-b.] integratsiyani "bir nechta o'quv predmeti materiallarini metodikaning vazifasi va yagona maqsadiga tabiiy bo'ysundirish asosida tuzish usuli",- deya tavsiflaydi.

"Integratsiya" termini nisbatan yangi bo'lsada, mazmun va mohiyat jihatdan uzoq tarixga ega. Koinotda, jamiyat hayotida, turmushda va ishlab chiqarishda, ta'limda, ya'ni mikro olamdan tortib, to makro olamgacha integratsiya katta ahamiyat kasb qiladi. Integratsiya - juda keng ma'noli tushuncha. Ayniqsa, yosh avlodning ilmiy dunyoqarashi, ularning ekologik, axborot madaniyatini shakllantirishda ta'limda integratsiya jarayonining zarurligi dunyo olimlari tomonidan alohida qayd qilinmoqda.

O'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlashga oid pedagogik tadqiqotlarda uni mustaqil tadqiqot yo'nalishi sifatida mujassam rivojlanayotgan shaxsga nisbatan pedagogik ta'sir ko'rsatish imkoniyati sifatida qarash lozim. So'nggi yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlarda o'quv fanlariaro aloqadorlikning tarbiyaviy ahamiyatiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. O'quv fanlariaro aloqadorlik ta'minlangan pedagogik sharoitda o'qitish jarayonida tarbiyaviy tadbirlarni amalga oshirishda o'qituvchining tutgan o'rnini alohida ajratib ko'rsatish lozim.

Integrativ yondashuv - turli fanlardan olingan bilimlar, ko'nikma, malaka va tajribalarni hisobga olish, tayanish, birlashtirish va kompetentsiyalarni baravar rivojlanishini nazarda tutadi. [29; 64-b.]

Psixologik turkum fanlarida barcha insonlarga xos bo'lgan fikrlash operatsiyalari bilish faoliyatining yaxlit qismi sifatida fikrlash strategiyalarining ko'p miqdordagi qismini tashkil qiladi hamda sintez orqali turli darajadagi va tavsifdagi tizimlarni birlashtiradi. Integratsiya bilish mexanizmi asosida yotadigan qismlarni yaxlit sintezlash nuqtai nazaridan bilish strategiyalari kabi farqlanadi va natijada ko'zlangan

maqsadga erishiladi.

Metodik Dunyoda fan, texnologiya, muhandislik, san'at, matematika fanlarini chuqur o'rganishga asoslangan (STEAM) ta'limni keng joriy etish asosida tabiiy fanlar, jumladan, texnologiya fanini o'qitish jarayoniga kompetentsiyaviy yondashuvni tatbiq qilish, o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishga doir xalqaro baholash dasturlarini ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish, "kompyuterli ta'lim"ni ta'lim amaliyotiga joriy qilish biologiya fanini o'qitishda pedagogik va axborot texnologiyalarini integratsiyalash, axborot-ta'lim muhitida integrativ yondashuvni amalga oshirish vazifasini qo'yimoqda.

Integratsiyalashgan texnologik yondashuvlar barcha ijtimoiy jarayonlarni umumiy tavsifini yoritish hamda ularning istiqbollari belgilashga xizmat qiladi. Ayrim manbalarda ishlab chiqarish texnologiyasi muayyan mahsulotni xomashyo tanlashdan iste'molchiga etkazib berishgacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladigan davr bilan belgilanadigan butun bir bosqich ekani tushuntiriladi [19;336-b.]. Lekin ijtimoiy hayotdagi texnologik jarayonlar bilan ta'lim jarayonidagi texnologiyalarning integrativ va differentsial xususiyatlari bor. Tadqiqot olib borish jarayonida ta'lim texnologiyalarining integrativ xususiyatlari bir qancha omillarga bog'liq ekani ma'lum bo'ldi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida texnologiya fanini o'qitish jarayoni o'quvchilarning fan asoslarini o'rganishida uzviylik printsipiga amal qilish, ta'lim jarayonini tashkil qilish va o'tkazishda pedagogik va axborot texnologiyalarini integratsiyalash, shuningdek, mazkur fan asoslarining tarbiyaviy, ma'naviy, umuminsoniy qadriyatlarga bog'liq ekanini har tomonlama tahlil qilish zarurati tug'ildi. Ta'limdagi integrativ texnologik jarayonlarning asosiy mazmunini yaratilgan ilmiy manbalarga tayanib, quyidagicha izohlash mumkin:

- **birinchidan**, an'anaviy o'qitish yozma va og'zaki usullarga tayanib ish ko'radi, an'anaviy o'qitishni zamonaviy talablar asosida tashkil etish hamda ta'lim jarayonida axborot-ta'lim muhitini shakllantirish zarur; umumiy o'rta ta'lim maktablarida kompyuterli ta'limni joriy etilmasligi yoshlarimiz kelajagi uchun xavfli

holatdir

- **ikkinchidan**, axborotlar hajmining ko'payib borishi, ulardan foydalanish uchun vaqtning cheklanganligi hamda ularni saralash va tizimlashtirishning birmuncha murakkabligi yangicha mediata'lim printsiplari asosida yondashuvni taqozo qiladi[26; 49- b.].

Tadqiqotchi L.V.Pivovarova ishlarida integrativ metodikaning ta'limga texnologik yondashuvlar tavsifi quyidagicha bayon qilingan:

- "integrativ metodika" atamasini qo'llashdan asosiy maqsad ta'limga texnologik yondashuvning asosiy xususiyatlarini aniqlab, ulardan foydalanishda pedagogik hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini uyg'unlashtirishni tatbiq qilish modellarini ishlab chiqishdir.

- Ta'lim jarayonida integratsiyalashgan texnologiyalarning qo'llanishi bir qancha didaktik, metodik va kognitiv omillarga bog'liq. Ta'lim jarayoni, uning sub'ektlari va ob'ekti o'rtasidagi integrativ jarayonlarni tashkil qilishning o'zi o'quvchilarda o'quv-bilish faoliyati natijasidagi kognitiv kategoriyalar asosidagi modellar mavjudligini taqozo qiladi[45; 54-b.].

Natijalar: Demak, integrativ bilimlarni shakllantirish jarayoni uch yo'nalishda kognitiv, kontseptual, integrativ model asosida shakllanadi.

Integrativ bilimlarni shakllantirish jarayoni yo'nalishlari

Kognitiv	Kontseptual	Integrativ
<p>Interoektsiya - o'quvchi individual imkoniyatlari asosida o'zlashtirayotgan bilimlarini o'z ichki dunyosiga integrative motivlar bilan qabul qilishi.</p> <p>Sinektika - turli fanlar bo'yicha amalga oshirilayotgan o'quv-bilish faoliyatining kontseptual xususiyatlarini umumlashtirish.</p> <p>Kogerentlik - integrativ va moslashuvchan didaktik jarayonlarni asosan texnologik turkum fanlaridagi barcha</p>	<p>Fanning kontseptual-tarixiy aspektlari, evolyutsion rivojlanish bosqichlari, tajribalar, zamonaviy rivojlanish tendentsiyalari</p>	<p>Gorizontaal - fanlar aro (fizika, kimyo, geografiya, biyologiya).</p> <p>Diagonal - fan ichida (fizika, biyologiya, kimyo va x.k.).</p> <p>Vertikal texnologik: pedagogik, axborot-kommunikatsiya tarmoqlararo: nonotexnologiya, kibernetika, biofizika, biokimyo.</p>

Interoektsiya - o'quvchining individual imkoniyatlari asosida o'zlashtirayotgan bilimlarini o'z ichki dunyosiga integrativ motivlar bilan qabul qilishi sanaladi. Bu jarayonda o'quvchilarning tafakkuri muhim o'rin tutadi.

O'quvchilarda tayanch va fanga oid kompetentsiyalarni shakllantirishda shaxsning tafakkuri muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Tafakkurning sofistika, eklektik, metafizik-dogmatik, dialektik usullari mavjud bo'lib, inson tafakkuri faoliyatning turli qirralari sifatida bir-biriga qarama-qarshi, ayni vaqtda bir-birlarini to'ldiradi.

Tafakkur - inson aqliy faoliyati, aql-zakovati, ongli xatti-harakatining yuksak shakli hisoblanib, mazkur jarayonda insonda fikr, mulohaza, g'oya, faraz kabilar vujudga keladi va uning ongida tushunchalar, hukmlar, xulosalar shaklida ifodalanadi.

Tafakkur xotirada yig'ilgan axborotni qayta ishlashi, umumlashtirishi natijasida voqealarning rivojlanishi, takomillashishi to'g'risida taxmin qilish, oldindan aytib

berish uchun shart-sharoitlar tug'iladi. Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuv orqali tayanch va fanga oid kompetentsiyalarni shakllantirishda texnologiya fani ta'lim- tarbiya jarayonida muammoli o'quv vaziyatlarini hal qilishda tafakkur operatsiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning aqliy faoliyati, aql-zakovatini rivojlantirish, ongli xatti-harakatga yo'naltirish ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishga zamin tayyorlaydi.

Texnologiya fanini o'qitishda foydalanilgan keys-stadi, amal va hato, aqliy hujum, o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalari, fanga oid kompetentsiyalarni baholash maqsadida shakllantirilgan test topshiriqlari axborotni qayta ishlash, tahlil, sintez, qiyoslash, abstraktsiyalash orqali umumlashtirish, xulosalash, o'quv muammosining echimini topish yangi g'oyalarni ilgari surish imkonini berdi.

Sinektika - turli fanlar bo'yicha amalga oshirilayotgan o'quv-bilish faoliyatining kontseptual xususiyatlarini umumlashtirish[45; 48-b.]. Ayrim faoliyat turlarida bu jarayon "integratsiya" ham deb ataladi. 5-7- sinflarda texnologiya fanini o'rganishda turli bilimlar majmui bir ilmiy-kognitiv yo'nalishga birlashadi. Sinektika - turli rejali (turli sifatli va turli modallikdagi) bilimlarni yangi sifatli sintezlash qobiliyati. U inson qobiliyatlarining hech qanday umumiy bog'liqlikka ega bo'lmagan (daryolar oqimi, insonlar oqimi, axborotlar oqimi va h.k.) turli-tuman jarayonlarda simultan fikrlashiga asoslanadi. Psixologiyada an'anaviy bilish faoliyatini faollashtirish mexanizmi, o'qitishning faol metodlari (masalan, M.A.Granovskaya "aqliy hujum" metodining sinektik modifikatsiyalashni tavsiflaydi) sifatida qo'llanadi. O'quv jarayonini sinektik integratsiyalash sifatida o'zaro yaqin bo'lmagan ta'lim sohalari va bloklarini integratsiyalash ko'rib chiqiladi. Bunday tipdagi integratsiyalashgan kurslar an'anaviy sohaviy o'qitishda ("Texnologiya va fizika", "Matematika va san'at" va h.k.) ma'lum metodik chegaralarda bilish to'siqlarini bartaraf qilishga yo'naltirilgan.

Texnologiya fanini o'qitishda o'rganilayotgan mavzu mazmunidan kelib chiqqan holda tabiiy fanlar: fizika, informatika, kimyo, biologiya, geografiya sohalarida o'zaro

aloqador tabiiy-ilmiy g'oya, qonuniyat va tushunchalar, protsedura va ilmiy bilish metodlaridan foydalaniladi. Masalan, yog'ochga ishlov berish texnologiyasi mavzusini o'rganishda o'quvchilarning kimyo, uning funksiyasini o'rganishda esa fizika fanida o'rganilgan qonuniyatlardan foydalaniladi. O'quvchilarning tabiiy fanlardan o'rgangan bilim, ko'nikma va malakalarini yangi vaziyatda foydalanish sinektika qoidalariga mos keladi.

Kogerentlik integrativ va moslashuvchan didaktik jarayonlar asosan biologiya fanlaridagi barcha elementar printsiplarning bir-biri bilan ketma-ketlikda ilmiy-kognitiv jihatdan joylanishini taqozo qiladi. 5-7- sinflardada texnologiya fanini o'qitishda yakkalik, xususiylik va umumiylik kabi falsafiy tushunchalar haqida dastlabki tasavvur hosil qilinadi. Masalan, texnologik jarayondagi bajarilishi kerak bo'lgan va rioya qilinishi kerak bo'lgan texnik xavfsizlik qoidalari bid umumiylikni aks ettiradi.

Shuningdek, amaliy fanlarning rivojlanishi, fanlar o'rtasida differentsiatsiya va integratsiya jarayonlarining vujudga kelishi ob'ektiv qonuniyat sifatida texnologiya, biologiya, kimyo va fizika kabi fanlar o'rtasida fanlararo bog'lanishni amalga oshirishni talab qiladi.

Kogerentlik -yangi tizimlarning strukturalarini chidamli, tartibli yaratish jarayonida kichik tizimlarning o'zaro muvofiqlikdagi harakati. O'qitishda kogerent integratsiya hozirgi davrda o'quv jarayonida integratsiyalashning eng ko'p tarqalgan turi hisoblanadi. Kogerent model umumiy o'rta ta'limda: texnologiya va fizika, fizika va biologiya, fizika va kimyo kabi integratsiyalashgan kurslarda taqdim qilinadi. Bunday integratsiyalash asosida, bir tomondan, tabiat, madaniyat va fan olami haqida yaxlit tasavvurlarning shakllanishiga erishilsa, boshqa tomondan, o'quv vaqti tejaladi. Bunday integratsiya nafaqat texnologik fanlariaro (vertikal), balki fanlararo (gorizontal) muhim tabiiy-ilmiy va madaniy hodisalarni sinxronlashgan o'rganish, pedagogik jarayonni yuqori darajada intensivatsiyalash, mazmunli fanlararo aloqalarni o'rnatish, o'quv materialini ko'chirmaslik imkonini beradi. Kogerent

modelni amalga oshirishning quyidagi texnologiyalaridan foydalaniladi: integratsiyalashgan kurs bir ta'lim sohasiga kiradigan fanlar mazmuniga muvofiq yaratiladi. Shuning uchun bir fan mazmuniga tushadigan og'irlik boshqa fan mazmuniga tushmaydi va "teng" taqsimlanadi.

Bu integrativ jarayon tashkiliy uslubiy jihatdan, o'zlarining didaktik va metodik talablar asosidagi xususiyatiga ko'ra uch yo'nalishda mavjud bo'lishi integrativ didaktikani tahlil qilishda namoyon bo'ldi. Bular gorizontal, diagonal va vertikal integratsiya shaklida mavjud bo'ladi. Ayrim manbalarda integrativ metodika va integrativ didaktika masalasini o'rganish o'zbek tilidagi "uyg'unlashtirish" atamasiga tenglashtirib tavsiflash, ular asosida xulosa chiqarish holatlari mavjud. Integrativ didaktika va integrativ metodika bo'yicha rivojlangan mamlakatlarda olib borilgan tadqiqotlarning mazmuni va mohiyati ta'limning integratsiyalashgan texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashda muhim omildir, bu didaktik va metodik integrativ modellarining ilmiy tahlili esa maktabda texnologiya fani yuzasidan olib borilgan ilmiy-metodik ishlarning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib amalga oshirilishi ko'zda tutilgan.

Muhokama: Texnologiya fanini o'qitish jarayoniga integrativ yondashuv o'quvchilarning tayanch va fanga oid kompetentsiyalarini shakllantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish, uning elektron darslik va axborot-kommunikatsion texnologiyalariga asoslangan resurs manbalar bilan ta'minlash zaruratini keltirib chiqardi. O'quvchilarning tayanch va fanga oid kompetentsiyalarini shakllantirish maqsadida olib borilgan izlanishlarimiz natijasida ta'lim texnologiyalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini uyg'unlashtirish printsipli asosida "Texnologiya" nomli elektron ta'lim resursi ishlab chiqildi. Mazkur elektron resurs yuqorida biz tavsiflayotgan va ta'limiy texnologik jarayonlarni takomillashtirishga qaratilgan texnologiya fanining metodik tizimidagi innovatsion jarayon hisoblanadi. Tahlil ob'ektidagi elektron darslik dissertatsiyaning elektron variantiga ilova qilingan.

Insoniyat tsivilizatsiyasining quyi bosqichlarida shaxsni tarbiyalash, unga ta'lim

berishga yo'naltirilgan faoliyat sohasi juda oddiy talablar asosida tashkil qilingan bo'lsa, bugungi kunga kelib, ta'lim jarayonini tashkil qilishga nisbatan o'ta qat'iy hamda murakkab talablar qo'yilmoqda. Chunonchi, murakkab texnika bilan ishlay oladigan, ishlab chiqarish jarayonining mohiyatini to'laqonli anglash kompetentsiyasiga ega, favqulodda ro'y beruvchi vaziyatlarda ham yuzaga kelgan muammolarni ijobiy hal qila oluvchi malakali mutaxassisni tayyorlashga bo'lgan ijtimoiy ehtiyoj ta'lim jarayonini integrativ texnologik yondashuv asosida tashkil qilishni taqozo etadi [53; 14-17- b.].

Ijtimoiy texnik taraqqiyot nuqtai nazaridan o'quvchilarning intellektual salohiyati, tayanch va fanga oid kompetentsiyalarining shakllanishi texnologiya fani sohasidagi texnika va texnologik jarayonlarning takomillashuviga mos kelishi zarur. Demak, qayd qilingan ijtimoiy talab va ijtimoiy buyurtma nafaqat ishlab chiqarish jarayonida ilg'or texnologiyalarni qo'llash, balki kadrlar tayyorlashga bo'lgan talab asosida ta'limda integrativ yondashuvni takomillashtirish masalasini qo'yadi [26;-49-b.].

Ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya va ta'limiy texnologiyalarni integrativ yondashuv asosida qo'llashdan oldin, ularning nazariy va amaliy xususiyatlarini «sub'ekt-sub'ekt» jamlanmasidagi ahamiyatini o'rganish joiz bo'ladi. Pedagogik va axborot texnologiyalaridan integrativ yondashuv asosida foydalanish orqali o'quvchilarning tayanch va fanga oid kompetentsiyalarini shakllantirish muammosi bo'yicha keyingi paytlarda juda ham ko'p maqola va ilmiy manbalar yartilgan. Ularning barchasini to'g'ridan-to'g'ri ta'lim jarayoniga qo'llayverish yuqori samara bermasligi mumkin. Ta'limda integrativ yondashuv asosida pedagogik va axborot texnologiyalarni qo'llash uchun bu texnologiyadan foydalanuvchining kasbiy mahorati etarli bo'lishi lozim [17; 15-b.]. Axborotlarni tezkor sur'atda qabul qilib olish, ularni tahlil qilish, qayta ishlash, nazariy jihatdan umumlashtirish, xulosalash hamda o'quvchiga etkazib berishni yo'lga qo'yish ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Texnologiya fanini o'qitish jarayoniga ilg'or pedagogik va axborot

texnologiyalarini integrativ yondashuv asosida tatbiq qilish orqali o'quvchilarning tayanch va fanga oid kompetentsiyalarini shakllantirish yuqorida qayd qilingan dolzarb muammoning ijobiy yechimini topishga xizmat qiladi.

Xulosa: Demak, ta'lim jarayoniga integrativ yondashuv masalasi qandaydir umumiylik xususiyatiga ega. Chunki ta'lim jarayonida foydalanilayotgan integrativ yondashuv texnologiyalarini pedagogik va axborot-kommunitatsiya texnologiyalarga bo'lishni taqozo qiladi. Bu integratsiyalashgan texnologiyalarning yo'nalishlari har xil bo'lgani bilan, ularning uzviylashadigan umumiy tomonlari ham bor. Maktabda texnologiya fanini o'rganish, integrativ yondashuv asosida axborot-kommunikeyatsiya texnologiyalarni qo'llashning optimal(samarali) yo'llarini belgilashda uzviylik printsiplarini tadqiq qilish hamda ularning aniq mezonlarini belgilash muhim vazifa sifatida sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ахметов Л.Г. Интегрированная информационная среда профессиональной деятельности учителя технологии. Автореф. дисс. докт.пед.наук. -Казань.2009. - С.48.
2. Поддякова Н. Интеграции образования // Обучение за рубежом. (33), - Москва, 2001. Ноябрь. - С.
3. Джураев Р.Х. ва бошқ. Педагогика. .- Тошкент. 2013.
4. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения.- М.: Издательство ИРПО МО РФ, 1995. - С. 336
5. Берулова Г.А. Влияние современных информационных технологий на коммуникативные характеристики личности // Гуманизация образования. - Москва.2013 № 6. - С.
6. Гришанова И.А. Дидактическая концепция формирования коммуникативной успешности младших школьников. Автореф. дисс. докт.пед. наук. -Ижевск. 2010.

7. Smith, M. K., Trujillo, C., & Su, T. T. (2011). The benefits of using clickers in small-enrollment seminar-style biology courses. *Cell Biology Education*, 10(1), 14-17. doi: 10.1187/cbe.10-09-0114

8. Abdufatayev, S. (2022). ИНТЕГРАЦИЯ-ЎҚУВЧИЛАРДА КОМПЕТЕНСИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИ СИФАТИДА. *Физико-технологического образование*, (6).